

**INSTITUTO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN**

**Maestría en Argumentación Judicial
Alumna: Esmeralda Estefania García Ponce
23 de junio del 2026**

R (Bridges) vs. Chief Constable of South Wales Police (2020).

Test de razonabilidad.

La sentencia en análisis surge de la impugnación promovida por Edward Bridges, quien cuestionó el uso del sistema de reconocimiento facial automatizado (AFR LOCATE) utilizado por la policía de South Wales, Bridges alegaba que fue captado en dos despliegues policiales en espacios públicos de Cardiff sin consentimiento, argumentando que de esta manera se vulneraba su privacidad y libertades fundamentales.

El *problema jurídico central* era que la Corte debía determinar si el reconocimiento facial realmente vulneraba el derecho a la vida privada, si existía un marco normativo suficientemente claro, si el tratamiento de datos biométricos era legal y si existían riesgos de discriminación indirecta.

Uno de los temas más sensibles fue la posible discriminación algorítmica, esto surge porque diversos estudios técnicos han demostrado que algunos sistemas de reconocimiento facial presentan márgenes de error al identificar ciertos grupos, especialmente: personas racializadas, mujeres o minorías étnicas. El problema jurídico no solo era técnico sino también constitucional.

Representaba un tema sensible ya que existía el riesgo de que, si el algoritmo fallaba con ciertos grupos, podría generar más falsas coincidencias (false positives) sobre esas personas, aumentando injustificadamente detenciones, interrogatorios, vigilancia y estigmatización. En este caso, Bridges argumentaba que la policía no había evaluado suficientemente ese riesgo bajo el deber de igualdad del sector público. La corte observó que este deber es continuo, es decir, no basta con una revisión inicial; la autoridad debía actualizar y revisar constantemente los posibles efectos discriminatorios del sistema.

La normativa involucrada fue la relacionada a la European Court of Human Rights y UK Parliament, sobre todo lo vinculado a proteger la vida privada y al Data Protection Act 2018 y Equality Act 2010. Entre los argumentos de Bridges, destacan los relacionados a que existía vigilancia masiva indiscriminada, no había reglas claras sobre inclusión en listas de

**INSTITUTO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN**

**Maestría en Argumentación Judicial
Alumna: Esmeralda Estefanía García Ponce
23 de junio del 2026**

vigilancia, no había límites geográficos claros y sobre todo lo antes mencionado, la existencia de riesgo de discriminación por sesgo algorítmico.

Las principales consideraciones del Tribunal fueron las referentes a la interferencia con la privacidad, ya que confirmó que el simple escaneo biométrico activa la protección jurídica; que la prevención del delito era válida, es decir, tenía una finalidad legítima; existía insuficiencia normativa al faltar precisión legal en quien entraba a las watchlists, y en establecer donde se desplegaba la AFR, lo que generaba discrecionalidad excesiva, y sobre todo señalaba que la policía no había cumplido plenamente con evaluar de forma continua los riesgos de sesgo o discriminación indirecta derivados de la tecnología. Esto era importante ya que se reconoció que a través de la tecnología se pueden reproducir desigualdades estructurales si no se audita de manera correcta.

Habiendo analizado todas las consideraciones, la Corte revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y declaró ilegal la implementación concreta del sistema por falta de garantías suficientes, exigiendo así mayores controles. Y estableció que el uso estatal de tecnologías de información debe estar sujeta a legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, transparencia y control antidiscriminatorio.

La sentencia resulta trascendente porque marca límites al uso de inteligencia por autoridades públicas y reafirma que la innovación tecnológica no puede operar fuera de controles constitucionales.

INSTITUTO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN

Maestría en Argumentación Judicial
Alumna: Esmeralda Estefania García Ponce
23 de junio del 2026

USO DEL RECONOCIMIENTO FACIAL AUTOMATIZADO (AFR)

1. FIN LEGÍTIMO

¿La medida persigue un objetivo constitucionalmente válido?

Si.

- Prevención del delito
- Seguridad Pública
- Identificación de personas buscadas
- Protección de personas vulnerables

Conclusión: El fin es legítimo.

2. IDONEIDAD. (RACIONALIDAD)

¿El medio empleado es apto para lograr el fin?

Si.

- El AFR permite identificar personas con fichas de búsqueda
- Facilita localización rápida
- Mejora eficiencia policial

Conclusión:
Existe conexión lógica medio- fin.

3. NECESIDAD

¿Existe una alternativa menos invasiva?

Parcialmente.

- Vigilancia tradicional
- Controles manuales
- Investigación focalizada

Problema: AFR escanea masivamente a miles de personas inocentes.

Conclusión:
Su necesidad es discutible.

INSTITUTO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN

Maestría en Argumentación Judicial
Alumna: Esmeralda Estefanía García Ponce
23 de junio del 2026

**INSTITUTO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN**

**Maestría en Argumentación Judicial
Alumna: Esmeralda Estefanía García Ponce
23 de junio del 2026**

Referencias bibliográficas

- LOPEZ, R. (2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa, pp. 38-44.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786>
- R (Bridges) vs. Chief Constable of South Wales Police (2020).
<https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/08/R-Bridges-v-CC-South-Wales-ors-Judgment.pdf>